

UNIVERSAL XALQARO ILMIY JURNAL

Jurnalning bosh sahifasi: <https://universaljurnal.uz>

Universal International Scientific
Journal

e-ISSN: [3060-4540 \(online\)](https://universaljurnal.uz)

Year: 2025 Issue: 2 Volume: 4

Published: 16.04.2025
<https://universaljurnal.uz>

International indexes

GOOGLE SCHOLAR

CROSSREF (OAK BAZA)

ZENODO

OPEN AIRE

EUROPUB

RESEARCHGATE (OAK BAZA)

SJIF

НАСЛЕДОВАНИЕ ВЫХОДА И ДЛИНЫ ВОЛОКНА У ГИБРИДОВ F1 ХЛОПЧАТНИКА ВИДА G.HIRSUTUM L.

¹Рахмонова Рухсора Бахриддиновна., ²Халикова Малохат Бабамурадовна., ³Садриддинова
Мохирабону Акрмовна

¹Навайский государственный университет,

²НИИ селекции и семеноводства хлопчатника

³Самаркандский институт экономики и сервиса

Uzbekistan

khalikovamalokhat@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-9620-6131>

Аннотация: Цель статьи заключается в рассмотрении наследования длины и выхода волокна у гибридов F1 хлопчатника при скрещивании местных сортов хлопчатника (с белым волокном) с сортами природноокрашенной волокной. Было выявлено, что наследование длины волокна осуществляется по механизму промежуточного наследования. По выходу и длину волокна первая поколения гибридов пока не даёт представления о полной природы признака. В общем почти все гибридные комбинации имели средние показатели по признакам. Но по обеим признакам у сортов и гибридов наблюдается вариабельность. Особенно по признаку длины волокна неоднородность заметное. Нужно отметить то, что сортообразцы с окрашенными волокнами по длине волокна не имеет высокого значения. Но, несмотря на это, полученные гибриды имели положительные

показатели и это показывает, что признак наследуется редко промежуточно, в основном идет нелIMITированные показатели по первому поколению.

Ключевые слова: Волокно, натуральное волокно, цветное волокно, наследование, ген, генетический анализ, генотип, выход волокна, длина волокна.

Abstract: The purpose of the article is to consider the inheritance of the length and yield of fiber in F1 hybrids of cotton when crossing local varieties of cotton (with white fiber) with varieties of naturally colored fiber. It was found that the inheritance of fiber length is carried out by the mechanism of intermediate inheritance. In terms of yield and fiber length, the first generation of hybrids does not yet give an idea of the full nature of the trait. In general, almost all hybrid combinations had average indicators for traits. But for both traits, varieties and hybrids are variable. Especially for the fiber length trait, heterogeneity is noticeable. It should be noted that the variety samples with colored fibers do not have a high value for fiber length. But, despite this, the resulting hybrids had positive indicators and this shows that the trait is rarely inherited intermediately, mainly unlimited indicators for the first generation.

Keywords: Fiber, natural fiber, colored fiber, inheritance, gene, genetic analysis, genotype, fiber output, fiber lengths.

Annotatsiya. Maqolaning maqsadi g'o'zaning mahalliy navlarini (oq tolali) tabiiy rangli tola navlari bilan chatishtirganda F1 duragaylarida tola uzunligi va tola chiqimining irsiylanishi aniqlashdan iborat. Tola uzunligining irsiylanishi oraliq irsiylanish mexanizmi orqali amalga oshishi aniqlandi. Birinchi avlod duragaylari tolasining chiqimi va uzunligi bu belgining to'liq tabiati haqida hali tasavvur bermaydi. Umuman olganda, deyarli barcha duragay kombinatsiyalar belgilar uchun o'rtacha ko'rsatkichlarga ega edi. Ammo har ikki jihatdan navlar va duragaylar o'zgaruvchanlikni namoyon qildi. Geterogenlik, ayniqsa, tola uzunligi bo'yicha sezilarli. Shuni ta'kidlash kerakki, rangli tolali navlarning tola uzunligi yuqori qiymatga ega emas. Ammo, shunga qaramay, olingan duragaylar ijobiy ko'rsatkichlarga ega bo'ldi va bu xususiyat kamdan-kam hollarda oraliq irsiylanishini ko'rsatadi, asosan birinchi avlod uchun belgi ko'rsatkichi bir xil emas.

Kalit so'zlar: Tola, tabiiy tola, rangli tola, irsiyat, gen, genetik tahlil, genotip, tola chiqimi, tola uzunligi.

Language: Russian

Citation: Rakhmonova , R., Khalikova , M., & Sadridinova , M. (2025). INHERITANCE OF FIBER YIELD AND LENGTH IN F1 HYBRIDS OF COTTON G.HIRSUTUM L. Universal International Scientific Journal, 2(4), 94–100. Retrieved from <https://universaljurnal.uz/index.php/jurnal/article/view/1495>

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15229167>

Copyright © 2025 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).
<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Введение. Изучение форм хлопчатника с естественно окрашенными волокнами имеет свою актуальность. Ученые предполагали, что в хлопке с естественной окраской волокна содержится пигмент типа катехина, представляющий собой слабую органическую кислоту, способную давать с солями железа, меди, хрома нерастворимые цветные лаки, обладающие значительной устойчивостью к свету и погоде.

Но, по сравнению с белым хлопком, цветной хлопок, как правило, уступает по качеству волокна и более низкому выходу.

Исследования Gong W., Du X. и др. показывают, что улучшение зародышевой плазмы цветного хлопка и сортов с использованием современных методов селекции сократило разрыв между белым хлопком и цветным хлопком как по урожайности, так и по качеству волокна. За последние три десятилетия ученые, занимающиеся хлопководством, производители и переработчики текстиля в Китае добились значительного прогресса в улучшении зародышевой плазмы и сортов цветного хлопка, понимании молекулярных механизмов изменения цвета и качества волокон, оптимизации

методов выращивания и производства, а также в производстве и сбыте цветных хлопковых изделий (Gong, Jia, & Pan, 2018).

Изучение наследуемости количественных признаков имеет особое значение для практической селекции. М.Ф. Абзалов отметил, что формирование выхода урожая волокна у хлопчатника вида *G. hisutum* L. является сложным признаком, контролируемым сложным взаимодействием генов (Абзалов, 2010).

Исходя из этого, мы поставили **цель** анализировать проявление выхода и длины волокна у полученных гибридов.

Задачами исследования являлось провести реципрокное скрещивание выделенных образцов с цветными волокнами и сортов отечественной селекции с белыми волокнами и изучение характера проявления ценных признаков у гибридов.

Материалы и методы. Опыты проводили в Научно-исследовательском институте селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка. Сорты местной селекции таких как Бухоро 6, Бухоро 102, С-01 и Л-001 (с белыми волокнами), а также, 02408, 04511, 011283, 010444, 08814 (с

цветными волокнами) получены в качестве объекта исследований.

Статистический анализ полученных результатов, проведенных семеноводческих мероприятий по размножению семян сортов и обеспечению производства семенами высокой однородности проводились по программу ANOVA, полевые опыты проводили по методу Б.А.Доспехова (1985).

Результаты и обсуждение. Для изучения возможности использования в наших исследованиях образцов с окрашенным волокном скрестили их с местными сортами с высоким качеством волокна и поставили перед собой цель изучить наследственность признака и возможности стабилизации.

В период цветения растений осуществляли прямое и реципрокное скрещивание между указанными образцами в следующем порядке:

1. Бухоро 6 x 02408 (коричневый)
2. 02408 x Бухоро 6
3. Бухоро 102 x 04511 (коричневый)
4. 04511 x Бухоро 102
5. Л-001 x 010444 (зеленый)
6. 010444 x Л-001
7. Л-100 x 011283 (бежевый)
8. 011283 x Л-100
9. С-01 x 08814 (коричневый)
10. 08814 x С-01

Скрещивание осуществлялось методом предварительной кастрации материнских цветков. С

использованием традиционных методов проведены фенологические наблюдения (периоды бутонизации, цветения и созревания, расположение первых генеративных побегов, высота главного стебля, количество коробочек и др.) на первичном материале и гибридных растениях.

Мы изучали проявление признака выхода и длины волокна у гибридов F_1 . Известно, что выход волокна хлопчатника является сложным полигенным признаком и изменяется под влиянием различных факторов. У F_1 поколений гибридов от скрещиваний низковыходных образцов с высоковыходными сортами, выход волокна был в пределах 32,8-36,2%. Стандартное отклонение средних показателей гибридов варьировалось в пределах 0,7-1,7%.

В то время показатель выхода волокна у местных сортов с белыми волокнами была в пределах 34,5-36,9% и стандартное отклонение средних показателей сортов составляло 0,7-1,7% (Рис.1). А у сортообразцов разной окраской волокна показатель признака выхода волокна составляет 32,3-33,5 %.

У сортообразцов с цветным волокном длина волокна был равен 27,2-31.2 мм, а у местных сортов с белыми волокнами признак проявлялось в пределах 34,5-37,2 мм (Табл. 1).

По длину волокна первая поколения гибридов пока не даёт представлении о полной природы

признака. В общем почти все гибридные комбинации имели средние показатели по признаку. У этих гибридах длина волокна был равен 27,2-31,2 мм. Нужно отметить то, что сортообразцы с окрашенными волокнами по длине волокна не имеет высокого значения (в

нашем случае 27,2-31.2 мм). Но, несмотря на это, полученные гибриды имели положительные показатели и это показывает, что признак наследуется редко промежуточно, в основном идет полное доминирование по потомству.

Рис.1. Показатели признака выхода волокна у сортов и гибридов F₁

Таблица 1

Длина волокна у родительских сортов и гибридов F₁

№	Родительские формы и комбинации гибридов	M±m	σ	V%
1.	Л-001	36,8±0,2	1,2	3,3
2.	Л-100	37,2±0,2	0,9	2,5
3.	Бухоро 6	34,5±0,3	1,3	4,0
4.	Бухоро 102	34,2±0,2	0,9	2,7

5.	C-01	36,2±0,3	1,6	4,5
6.	010444	29,2±0,4	2,0	6,9
7.	011283	30,6±0,3	1,7	5,6
8.	02408	27,2±0,3	1,5	5,7
9.	04511	30,2±0,3	1,6	5,5
10.	08814	31,2±0,2	1,4	4,7
11.	Л-001 x 010444	32,1±0,3	1,5	4,8
12.	010444 x Л-001	30,2±0,4	1,9	6,6
13.	Л-100 x 011283	33,6±0,2	0,9	2,7
14.	011283 x Л-100	32,3±0,2	1,2	3,7
15.	Бухоро 6 x 02408	32,1±0,3	1,4	4,3
16.	02408 x Бухоро 6	30,5±0,3	1,5	5,1
17.	Бухоро 102 x 04511	32,1±0,2	1,2	3,7
18.	04511 x Бухоро 102	31,2±0,3	1,1	4,3
19.	C-01 x 08814	34,1±0,2	0,9	2,8
20.	08814 x C-01	32,4±0,3	1,5	4,8

Выводы. По выходу и длину волокна первая поколения гибридов пока не даёт представления о полной природы признака. В общем почти все гибридные комбинации имели средние показатели по признакам. Но по обоим признакам у сортов и гибридов наблюдается вариабельность. Особенно по признаку длины волокна неоднородность заметное. Нужно отметить то, что сортообразцы с

окрашенными волокнами по длине волокна не имеет высокого значения. Но, несмотря на это, полученные гибриды имели положительные показатели и это показывает, что признак наследуется редко промежуточно, в основном идет нелимитированные показатели по первому поколению.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Абзалов M.F. *Gossypium hirsutum* L. g'ozada genlarning o'zaro ta'siri.-Toshkent: Fan, 2010. - 141 b.
2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. - Москва: Агропромиздат, 1985. –351 б.
3. Gong, W., Du, X., Jia, Y., & Pan, Z. (2018). Color cotton and its utilization in China. In Springer eBooks (pp. 117–132). <https://doi.org/10.1007/978-3-030-00871-0>.
4. Kurbanova, M., & Imirsinova, A. (2024). *Aegilos* L. Ontogenesis of genus representatives. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 11 (139), 47-52.
5. Imirsinova, A. A., Kurbanova, M. Z., & Mamadaliev, B. On the study of coenopopulations of the

Fergana Valley of the Aegilops L. family. International Journal of Health Sciences, (II), 3199-3207.

6. Ashurovna, I. A. (2019). Studying of reproductive biology of some tribe species Triticeae dum. family Poaceae barnh. in different conditions of Uzbekistan. International Journal of urrent Research, 11(07), 5782-5785.

7. Matkarimov, J. S., & Imirsinova, A. A. (2021). Seed productivity and forgiveness of some types of hordeum l. Design Engineering, 6132-6140.